

ЕР УЧАСТКАЛАРИНИ АЖРАТИШ, УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ҲАМДА УЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ УСТИДАН НАЗОРАТ ҚИЛИШ ТАРТИБ-ҚОИДАЛАРИ

Хилола Сулайманбекова Улугбековна

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги Судьялар олий
мактаби 1-иқтисодий гуруҳи тингловчиси

Аннотация: Республикамиз ҳудудида мавжуд ер ресурсларидан оқилона, самарали, илм-фан тавсиялари асосида фойдаланиш ва унинг муҳофазасини тўғри таъминлаш далзарб вазифалардан биридир.

Мақолада ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан давлат ва жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг ҳуқуқий тартиби тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек, мазкур соҳага оид норматив ҳужжатларни ўрганиш ва уларни таҳлил қилиш орқали ер қонунчилигини такомиллаштиришга оид баъзи таклиф ва тавсиялар ҳам берилган.

Калит сўзлар: ер, оқилона фойдаланиш, назорат, давлат назорати, жамоатчилик назорати, Ер кодекси.

Ер ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш ер мулкдорлари, эгалари ва фойдаланувчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш чора-тадбирлари тизимини яратиш, бу соҳада қонун устуворлигига эришиш жамиятнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳамиятга молик вазифаларидан биридир⁴¹.

Ер қонунчилигига риоя қилмаслик, ер участкаларидан мақсадсиз ва самарасиз фойдаланиш, жумладан ноқонуний қурилмалар қуриш, шунингдек, ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаш ҳолатлари учраётганлиги⁴² ер тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан давлат ва жамоатчилик назоратини такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Республикамизда экин ерлари мамлакатимиз умумий ер майдонининг (44,8 млн. гектар) атиги 9,7 фоизини (4,3 млн. гектар) ташкил этишини, экин ерларининг ҳам фақатгина 3,2 млн. гектари суғориладиган ерлар эканлиги, ердан фойдаланишдаги ўзбошимчалик ва ноқонуний ҳолатлар оқибатида бундай ерлар ҳам йилдан йилга камайиб

⁴¹ А.Кенжаев Ер ҳуқуқи//Дарслик.: Ўзбекистон.Т–2023. 4-бет

⁴² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.02.2022 йил 21 февралдаги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сон Қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz), 2022 йил 22 февраль.

бораётганлигини ҳисобга олсак, ерга оид қонунчиликка риоя қилиниши устидан назорат ўрнатилишининг аҳамиятини чуқурроқ англаймиз.⁴³

Ерларни ажратиш, ундан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш устидан назорат қилишнинг ўта муҳимлиги республика аҳолисининг тез ўсиб бориши оқибатида жон бошига ҳисоблаганда суғориладиган ер майдонининг камайиб бораётганлиги билан изоҳлаш мумкин. Чунончи, республикамизда бу кўрсаткич 70-йилларда 0,4 гектар, 80-йилларда 0,2 гектардан тўғри келган бўлса, ҳозирги вақтда бу кўрсаткич янада пасайиб 0,14 гектарни тишқил этади. Бундан ташқари, халқ хўжалигининг саноат, транспорт, алоқа ва бошқа тармоқлари билан боғлиқ қурилишлар ажратиладиган ер майдонлари йилдан-йила ортиб бораётганлиги ердан оқилона фойдаланишни назоратни кучайтиришни тақозо қилмоқда⁴⁴.

Мамлакатимизда ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан давлат ва жамоатчилик назорати ўрнатилган.

Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси юридик ва жисмоний шахслар, давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш устидан назоратни амалга оширишнинг асосий вазифаларини, шунингдек, ердан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан назоратни амалга ошириш асосларини белгилайди.⁴⁵

Ўзбекистон Республикаси Ер Кодексининг XII боби “Ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан назорат” деб номланиб, 83-85-моддаларни ўз ичига олади.

Кодекснинг 83-моддасига кўра, ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан назоратни амалга оширишнинг асосий вазифалари қонунчилик талабларига жисмоний ва юридик шахслар, давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан риоя этилишини таъминлашдан иборатдир.⁴⁶

Кодекснинг 83¹-моддасига асосан ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назорати маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда махсус ваколатли давлат органлари томонидан амалга оширилади⁴⁷. Бироқ, қайси органлар махсус ваколатли давлат органлари ҳисобланиши, уларнинг ваколатлари билан боғлиқ нормалар мавжуд эмас. Шу ўринда айтиш жоизки, қонуности ҳужжатлар, ерлардан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини амалга ошириш вазифалари юкланган идоралар санаб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг

⁴³ Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий Ҳисобот. Кадастр агентлиги, 2022 йил. 6-бет.

⁴⁴ Муаллифлар жамоаси. Ер ҳуқуқи // Дарслик.: Ўзбекистон. Т–2020.98-бет

⁴⁵ Муаллифлар жамоаси. Ер ҳуқуқи // Дарслик.: Ўзбекистон. Т–2020.91-бет

⁴⁶ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/acts/152653>

⁴⁷ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/acts/152653>

2020 йил 7 сентябрдаги “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6061-сонли Фармони 3-бандида Кадастр агентлигининг асосий вазифалари ҳамда фаолият йўналишлари белгилаб қўйилган.⁴⁸

Фармонга кўра, қуйидагилар Кадастр агентлигининг асосий вазифалари ҳамда фаолият йўналишлари этиб белгиланган:

а) кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш соҳасида:

кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш соҳасида ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш;

кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш;

давлат ер кадастри, бинолар ва иншоотлар давлат кадастрини юритиш;

кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларнинг давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлашга ва ер участкаларининг ўзбошимчалик билан эгаллаб олиншига йўл қўймасликка қаратилган самарали ер назоратини амалга ошириш;

б) геодезия ва картография соҳасида:

геодезия ва картография соҳасида ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш;

аэрокосмик суратга олиш, топография-геодезия, картографияга оид изланишлар ҳамда тадқиқотларни, ерларни масофадан зондлаш, геодинamik тадқиқотлар маълумотлари ва материалларидан фойдаланган ҳолда картографик мониторингни амалга ошириш;

давлат картография-геодезия кадастрини юритиш;

давлат геодезия назоратини амалга ошириш;

в) давлат кадастрларини юритиш соҳасида:

давлат кадастрларини юритиш соҳасида ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш;

давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг давлат кадастрларини юритиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш;

давлат кадастрлари ягона тизимини юритиш, ҳудудлар давлат кадастрининг самарали юритилишини таъминлаш;

давлат кадастрларини юритиш тартибларига риоя қилинишини таъминлашга қаратилган самарали кадастр назоратини амалга ошириш;

г) кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, геодезия, картография ва давлат кадастрларини юритиш соҳасида халқаро ҳамкорликни кенгайтириш;

⁴⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентябрдаги “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6061-сонли Фармони // <http://lex.uz/docs/4985026>

д) кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, геодезия, картография ва давлат кадастрларини юритиш соҳасида кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни таъминлаш.⁴⁹

Ер кодексининг 4-6 моддаларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органлари, ҳамда туманлар давлат ҳокимияти органларининг ер муносабатларини тартибга солиш соҳасидаги ваколатлари кўзда тутилган.⁵⁰ Бироқ, мазкур Кодексда давлат ер назоратининг предмети нималардан иборат бўлиши назарда тутилмаган. Бу эса юридик адабиётларда бу билан боғлиқ фикр-мулоҳазаларни ўрганиш ва тадқиқ этишни тақозо этади. Масалан, А.К.Балдин, Я.Л.Алиев ва Ф.П. Румянцевнинг фикрича, ер қонунчилиги соҳасидаги назорат предмети, шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан ер ҳуқуқи нормаларини ўз ичига олган маҳаллий бошқарув ва ўзини ўзи бошқарувчи органларнинг уставлари ва уларнинг ҳуқуқий ҳужжатлари қоидаларининг бажарилишини қамраб олади.⁵¹

Фикримизча, Ер кодексидан ер назоратининг предмети ўз ифодасини топмоғи керак.. Масалан, Россия Федерацияси Ер кодексининг 71-моддаси иккинчи қисмига кўра, қуйидагилар давлат ер назоратининг предмети ҳисобланади:

1) юридик шахслар, яқка тартибдаги тадбиркорлар, фуқаролар, давлат ҳокимияти органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан Россия Федерацияси қонунчилигини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилган ер муносабатлари объектларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш бўйича мажбурий талабларга риоя қилиш;

2) давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан давлат ёки коммунал мулкда бўлган эр муносабатлари объектларини тасарруф этиш бўйича фаолиятни амалга оширишда ер қонунчилигининг мажбурий талабларига риоя қилиш;

3) юридик шахслар, яқка тартибдаги тадбиркорлар, юридик шахс ташкил этмаган деҳқон (фермер) хўжаликлари томонидан “Ҳайвонларнинг қўшимча маҳсулотлари тўғрисида”ги ва Россия Федерациясининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида”ги Федерал қонунига мувофиқ белгиланган ҳайвонларнинг қўшимча маҳсулоти муомаласига қўйиладиган талабларда белгиланган мажбурий талабларга риоя қилишлари.⁵²

⁴⁹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси// <https://lex.uz/acts/152653>

⁵⁰ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси// <https://lex.uz/acts/152653>

⁵¹ Балдин А.К., Алиев Я.Л., Румянцев Ф.П. Отдельные вопросы прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2019, № 4. -С. 87–92.

⁵² Россия Федерациясининг 2001 йил 25 октябрдаги 136-ФЗ-сонли Ер кодекси // <https://www.consultant.ru>

Фикримизча, ер қонунчилиги соҳасидаги давлат назоратининг предмети ушбу муносабатларни тартибга солувчи Ер кодексида ўз аксини топиши лозим.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 16 августдаги ЎРҚ-708-сонли Қонуни билан илк маротаба Ер кодексида ер участкаларини ажратиш, улардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан жамоатчилик назоратига доир нормалар киритилди⁵³.

“Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонунга кўра, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатга олинган нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари жамоатчилик назорати субъектларидир.⁵⁴

2022 йил 21 февралдаги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сон Қарорда ҳам ер участкаларидан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишда жамоатчилик назоратини кучайтириш мақсадида 2022 йил 1 мартдан бошлаб аҳоли ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаш ва улардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари бўйича Бош прокуратура ва Кадастр агентлигига юборилган фотосурат ва видеоёзувлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши назарда тутилди.⁵⁵

Ер кодексининг 84-моддасига асосан, фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари ва нодавлат ноижорат ташкилотлари ер участкаларини ажратиш, улардан оқилона ва мақсадли фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан жамоатчилик назоратини ўз ваколатлари доирасида амалга оширишга ҳақли⁵⁶.

Табиатни муҳофаза қилиш жамиятлари, илмий жамиятлар ва бошқа жамоат бирлашмалари, шунингдек фуқаролар ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан назоратни амалга оширишда давлат органларига ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига кўмаклашадилар.

Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашлари деҳқон хўжаликларининг ер участкаларидан ҳамда томорқа ерлардан мақсадли ва самарали фойдаланилиши, шу жумладан ерларга ишлов берилишининг ҳолати,

⁵³ Ер участкаларини ажратиш ва улардан фойдаланиш, шунингдек ерларни ҳисобга олиш ва давлат ер кадастрини юритиш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонун// 16.18.2021. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/acts/5580329>

⁵⁴ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси// <https://lex.uz/acts/3679092> 12.04.2018 й.

⁵⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 февралдаги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сон Қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.02.2022 й., 07/22/138/0153-сон.

⁵⁶ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси// <https://lex.uz/acts/152653>

уруғлар, кўчатлар ва дарахтларнинг экилиши, иссиқхоналар қурилиши, чорва ва парранданинг кўпайтирилиши устидан жамоатчилик назоратини ҳамда уйларни айланиб чиқиш орқали мунтазам равишда мониторингни амалга оширади.

Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашлари Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши аъзолари бўлган фермер, деҳқон хўжаликларига ҳамда томорқа ер эгаларига тегишли ер участкаларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш зарурлиги тўғрисида кўрсатмалар беришга ҳақли.

Ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш, ер участкаларидан мақсадсиз фойдаланиш, улардан тегишли ҳужжатларда кўрсатилган нормалардан ортиқча тарзда ғайриқонуний тарзда фойдаланиш, қонунга ҳилоф объектларни ва иншоотларни қуриш ҳоллари, ер муносабатлари соҳасидаги суиистеъмолликлар тўғрисида фото- ва видеоёзув техникасидан фойдаланилган ҳолда тасдиқланган хабарлар учун жамоатчилик назорати субъектлари рағбатлантирилиши мумкин.⁵⁷

Вазирлар Маҳкамасининг 14.04.2022 йилдаги “Давлат ер ва кадастр назоратини амалга ошириш тартиби ҳамда давлат геодезия назоратини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 183-сон қарори билан ерга оид ҳуқуқбузарликларни аниқлашда жамоатчилик назоратини амалга ошириш ва жамоатчилик назорати субъектларини базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн фоизи миқдоридаги пул мукофоти билан рағбатлантириш тартиби ишлаб чиқилди. Жамоатчилик назорати субъектлари томонидан махсус ваколатли давлат органига тақдим қилинган ерга оид ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги видеоёзувларда содир этилган ҳуқуқбузарлик ҳолати, ҳуқуқбузар шахс тўғрисидаги маълумотлар аниқ акс эттирилиши ҳамда қуйидаги талабларга мос бўлиши керак:

видеофайлнинг намоиш этиш имконияти 720x480 пикселдан кам бўлмаслиги;

видеоёзув давомийлиги 30 секунддан кам бўлмаслиги ва 10 дақиқадан ошмаслиги;

видеоёзув маълумотларида сана ва вақт кўрсатилиши.

Ҳуқуқбузарлик ҳолати акс эттирилган видеоёзувларга ҳар қандай тарзда ўзгартиришлар киритиш тақиқланади. Ўзгартириш киритилган видеоёзувлар кўриб чиқилмайди, ҳажмини қисқартириш мақсадида видеоёзувнинг бевосита ҳуқуқбузарлик ҳолати акс эттирилган қисмини кесиб олиш бундан мустасно.

Ҳуқуқбузарлик ҳолати акс эттирилган видеоёзувларни ахборот тизими орқали юборишда қуйидагилар тўлиқ кўрсатилиши лозим:

⁵⁷ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси// <https://lex.uz/acts/152653>

фуқаронинг исми, фамилияси, отасининг исми, доимий яшаш манзили, юридик шахснинг номи, жойлашган ери (почта манзили), банк ҳисобварағи (видеоёзув юридик шахс вакили номидан тўлдирилганда);

уяли телефон рақами ёки банк пластик картаси рақами ва электрон манзили; ҳуқуқбузарлик содир этилган жой, сана ва вақт.

Ахборот тизимига келиб тушган ҳуқуқбузарлик ҳолатлари қайд этилган видеоёзувлар махсус ваколатли давлат органи томонидан уч иш куни мобайнида кўриб чиқилади.

Ҳуқуқбузарлик мавжуд бўлган тақдирда ўн иш куни мобайнида давлат ер назорати тадбири ўтказилади ва натижаси бўйича мурожаатни юборган шахсга бир иш кунида электрон тарзда жавоб юборилади.

Ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини амалга оширувчи давлат органлари ўз ваколатлари доирасида қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ерлардан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш масалалари юзасидан текширувлар ўтказиш, мазкур масалалар бўйича барча зарур ҳужжатларни ва материалларни олиш, тупроқнинг кадастр маълумотларига мослигини аниқлаш мақсадида тупроқни текшириш;

ер тўғрисидаги қонунчилик бузилишининг сабаблари ва бунга олиб келган шарт-шароитларни бартараф этишга қаратилган, барча юридик ва жисмоний шахслар томонидан бажарилиши шарт бўлган кўрсатмалар (ёзма буйруқлар) бериш;

айбдор мансабдор шахсларни ва фуқароларни маъмурий жавобгарликка тортиш, ер тўғрисидаги қонунчилик бузилганлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш, шунингдек ўзбошимчалик билан эгалланган, ажратилган ер участкасига туташ ва туташ бўлмаган ер участкаларида қурилиш ишларини амалга ошириш оқибатларини бартараф этиш бўйича даъволар тақдим этиш, айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш учун тегишли корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдимномалар юбориш;

ер тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун ер участкаларини олиб қўйиш, шу жумладан ерларни ижарага бериш шартномаларини муддатидан олдин бекор қилиш ҳақидаги, шунингдек ерлардан фойдаланишни чеклаш ва тўхтатиб қўйишга доир материалларни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ва судга тақдим этиш;

ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш масалалари бўйича юридик ва жисмоний шахслардан зарур ахборотлар олиш, мазкур масалалар юзасидан давлат органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар раҳбарларининг ҳисоботлари ва ахборотларини эшитиш;

ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини олиб бориш ишларида қатнашиш учун мутахассисларни белгиланган тартибда жалб қилиш.

Ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини амалга оширувчи давлат органлари ва мансабдор шахслар:

ер участкаларидан белгиланган мақсадда фойдаланилишини, ер эгалари, ердан фойдаланувчилар, ер участкаларининг ижарачилари ва мулкдорлари томонидан ерларни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчиликка риоя этилишини белгиланган тартибда текширишлари;

йўл қўйилаётган камчиликларни бартараф этиш ҳамда айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш юзасидан ўз вақтида чоралар кўришлари;

ерлардан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш билан боғлиқ тадбирлар юзасидан ўз ваколатлари доирасида кўрсатмалар беришлари шарт.

Юридик ва жисмоний шахсларнинг ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш борасидаги фаолияти бир йилда кўпи билан бир марта текширилиши мумкин. Агар орган ерлардан оқилона фойдаланмаслик ва уларни муҳофаза қилмаслик сабабларини бартараф этиш юзасидан кўрсатмалар берган бўлса, у белгиланган муддатда мазкур тадбирларни текширишга ҳақлидир.

Ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан назоратни амалга оширувчи органлар ва мансабдор шахслар ўз фаолиятларининг тўғри ташкил этилиши ва амалга оширилиши учун қонунчиликка мувофиқ жавобгар бўладилар.

Айтиш мумкинки, ер участкасининг мулк шаклидан қатъий назар ундан оқилона фойдаланилиши ва умуммиллий бойлик сифатида муҳофаза қилиниши устидан назоратни амалга ошириши ҳеч қачон долзарблигини йўқотмайди.

Шунингдек, ердан фойдаланувчилар ва фуқароларнинг ҳуқуқий саводхонлик даражасини ошириш чораларини кўриш, ерларнинг талон-торож қилинишини олдини олишда давлат ва жамоатчилик назоратини кучайтириш, соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш ер ҳуқуқбузарлигининг кескин камайишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сонли [Қонуни таҳририда.](https://lex.uz/acts/152653) // <https://lex.uz/acts/152653>

2. Россия федерацияси Ер кодекси. // 28.09.2021 й https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июндаги “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни

ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора - тадбирлари тўғрисида”ги ПФ - 6243 - сонли Фармони. // <https://lex.uz/docs/5450176>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 февралдаги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сонли Қарори// <https://lex.uz/docs/5870331>

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил сентябрдаги “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”да ПФ-6061 сон Фармони// <https://lex.uz/docs/4985026>

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентябрдаги ПҚ “Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 4819 сонли Қарори// <https://lex.uz/docs/4985355>

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 апрелдаги “Давлат ер ва кадастр назоратини амалга ошириш тартиби ҳамда давлат геодезия назоратини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида” 183-сон қарори// <https://lex.uz/docs/5958275>